

YANGI MEHNAT KODEKSI MEHNAT MUNOSABATLARIGA QANDAY O'ZGARISHLAR OLIB KIRADI?

M.R.Abdunazarova

Jizzax viloyati yuridik texnikumi "Xususiy-huquqiy fanlar" kafedrasida o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7567515>

Annotatsiya. Ushbu maqola yangi qabul qilingan Mehnat kodeksi asosida kiritilayotgan yangiliklarga bag'ishlanadi. Maqolada mehnat munosabatlarining muhim qismi bo'lgan mehnat ta'tillari tushunchasi, turlari va ulardan foydalanish tartibi yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Mehnat kodeksi, mehnat ta'tillari, ijtimoiy ta'tillar, qo'shimcha mehnat ta'tillari, uzaytirilgan mehnat ta'tili.

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВНЕСЕТ НОВЫЙ ТРУДОВОЙ КОДЕКС В ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ?

Аннотация. Данная статья посвящена нововведениям, внесенным на основании вновь принятого Трудового кодекса. В статье описаны понятие, виды и порядок использования отпусков, которые являются важной частью трудовых отношений.

Ключевые слова: Трудовой кодекс, трудовые отпуска, социальные отпуска, дополнительные трудовые отпуска, удлиненный трудовой отпуск.

WHAT CHANGES WILL THE NEW LABOR CODE BRING TO LABOR RELATIONS?

Abstract. This article is devoted to the innovations introduced on the basis of the newly adopted Labor Code. The article describes the concept, types and procedure of using vacations, which are an important part of labor relations.

Key words: Labor Code, labor holidays, social holidays, additional labor holidays, extended labor leave.

Ma'lumki, 1995-yil 21-dekabrda qabul qilinish, 1996-yil 1-aprelda kuchga kirgan amaldagi Mehnat kodeksi bugungi kun talablariga, bozor munosabatlariga to'la javob bera olmay qoldi. Shuning uchun, mehnat sohasidagi qator muammolarni, mehnat bozoridagi vaziyatni inobatga olib, bozor iqtisodiyoti talablaridan kelib chiqqan holda, qonuniy hal qilishda huquqiy asos bo'lib xizmat qiluvchi yangi Mehnat kodeksi 2022-yil 30-oktabrda qabul qilindi va 6 oy muddat o'tgach kuchga kirishi belgilandi. Yangi Mehnat kodeksi 2 qism, 34 bob va 621 moddadan iborat bo'lib, mehnatga oid munosabatlarni tartibga solishga xizmat qiladigan asosiy qonun hisoblanadi.

Xususan, yangi Mehnat kodeksida xodimlarning asosiy huquqlaridan biri bo'lgan-mehnat ta'tillari bo'yicha quyidagi qoidalar belgilanishi nazarda tutilmoqda:

Ta'tillarning turlari Mehnat kodeksida ish beruvchi bilan tuzilgan mehnat shartnomasi asosida mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan xodimlar uchun ta'tillarning quyidagi turlari nazarda tutilgan: har yilgi mehnat ta'tili; ijtimoiy ta'tillar; ish haqi qisman saqlanadigan ta'til; ish haqi saqlanmaydigan ta'til.

Xodimning ta'til olish huquqini ta'minlash kafolatlanadi. Ish beruvchi: xodimlarga qonunchilikda kafolatlangan ta'tillar berishi; xodimlarga davomiyligi qonunchilikda kafolatlanganidan kam bo'lmagan ta'tillar berilishini ta'minlashi; ta'tillar berish tartibiga rioya etishi; xodimlarga jamoa kelishuvlarida, shuningdek jamoa shartnomasida va mehnat haqidagi

boshqa huquqiy hujjatlarda yoxud mehnat shartnomasida nazarda tutilgan ta'tillar sohasidagi qo'shimcha huquq va kafolatlarni berishi shart.

Ta'tilda bo'lgan davrda xodimning ish o'rnini (lavozimi) saqlanib qoladi va xodim bilan tuzilgan mehnat shartnomasini ish beruvchining tashabbusiga ko'ra bekor qilishga yo'l qo'yilmaydi. Ta'til davrida xodimning ish o'rnini (lavozimini) saqlab qolish va xodim bilan tuzilgan mehnat shartnomasini bekor qilishga yo'l qo'yilmasligi to'g'risidagi qoidalar mehnat shartnomasi: ish beruvchining tashabbusiga ko'ra ushbu Kodeks 161-moddasi ikkinchi qismining 1-bandiga muvofiq; ish beruvchining tashabbusi bilan bog'liq bo'lmagan asoslarga ko'ra bekor qilinganda qo'llanilmaydi.

216-moddada- **Har yilgi mehnat ta'tili** tushunchasi va turlari mustahkamlangan bo'lib, unga muvofiq har yilgi mehnat ta'tili dam olish va ishlash qobiliyatini tiklash uchun ish o'rnini (lavozimi) hamda o'rtacha ish haqi saqlab qolinganda holda xodim ishdan ozod etiladigan, xodimga har yili ish yili davomida beriladigan vaqt davridir. Barcha xodimlar, shu jumladan o'rindoshlik asosida ishlaydigan xodimlar har yilgi mehnat ta'tiliga chiqish huquqiga ega. Har yilgi mehnat ta'tilining turlari quyidagilardan iborat: asosiy mehnat ta'tili (har yilgi asosiy eng kam yoki har yilgi asosiy uzaytirilgan); ushbu Kodeksning 222-moddasida nazarda tutilgan tartibda asosiy eng kam yoki asosiy uzaytirilgan ta'til bilan jamlab hisoblanadigan qo'shimcha mehnat ta'tilidan iborat.

217-moddaga ko'ra, endilikda har yilgi asosiy eng kam mehnat ta'tilining davomiyligi yigirma bir kalendar kunni tashkil etadi. Amaldagi Mehnat kodeksiga ko'ra bu muddat o'n besh ish kunidan kam bo'lmagan muddatni tashkil etar edi.

Har yilgi asosiy uzaytirilgan ta'til esa quyidagilarga yoshi va sog'lig'ining holati hisobga olingan holda beriladi:

-o'n sakkiz yoshgacha bo'lgan shaxslarga –o'ttiz kalendar kun;

-I va II guruh nogironligi bo'lgan xodimlarga – o'ttiz kalendar kun.

-Davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari xodimlariga davomiyligi yigirma yetti kalendar kun bo'lgan har yilgi asosiy uzaytirilgan ta'til beriladi, bundan davlat xodimlarining ayrim toifalari uchun qonunda har yilgi asosiy uzaytirilgan ta'tilning uzroqroq davomiyligi belgilangan hollar mustasno.

Har yilgi asosiy uzaytirilgan ta'tillar ayrim toifadagi xodimlar uchun ham ular mehnat vazifalarining o'ziga xos jihatlari va xususiyatlariga hamda boshqa holatlarga qarab belgilanadi. Bunday ta'tillar olish huquqiga ega bo'lgan xodimlarning ro'yxati va ushbu ta'tillarning davomiyligi qonunchilikda belgilanadi. Qonunchilikda belgilanganidan tashqari, har yilgi asosiy uzaytirilgan ta'tillar berish, shuningdek har yilgi asosiy uzaytirilgan ta'tilning davomiyligini uning qonunchilik bilan kafolatlangan davomiyligiga nisbatan ko'paytirish jamoa kelishuvlarida, shuningdek jamoa shartnomasida, ichki hujjatlarda, mehnat shartnomasida nazarda tutilishi mumkin.

Har yilgi qo'shimcha ta'tillar: mehnat sharoitlari noqulay ishlarda band bo'lgan xodimlarga; noqulay tabiiy-iqlim sharoitlarida ish bajarayotgan xodimlarga; bitta tashkilotda yoki tarmoqda ko'p yillik ish stajiga ega bo'lgan xodimlarga (Amaldagi Mehnat kodeksida nazarda tutilmagan); qonunchilikda, jamoa kelishuvlarida, shuningdek jamoa shartnomasida, ichki hujjatlarda, mehnat shartnomasida nazarda tutilgan boshqa hollarda beriladi.

Bitta tashkilotda yoki tarmoqda ko'p yillik ish staji uchun beriladigan har yilgi qo'shimcha mehnat ta'tili xodimga u bitta tashkilotda yoki tarmoqda ishlagan har besh yil uchun davomiyligi ikki kalendar kun bo'lgan, biroq jami sakkiz kalendar kundan ko'p bo'lmagan har yilgi qo'shimcha mehnat ta'tili beriladi. Ushbu qoida qonunchilikda o'ziga ish staji uchun har yilgi uzoqroq qo'shimcha mehnat ta'tillari berilishi nazarda tutilgan ayrim toifadagi xodimlarga nisbatan tatbiq etilmaydi. Qonunchilikda, jamoa kelishuvlarida, shuningdek jamoa shartnomasida, boshqa ichki hujjatlarda yoki mehnat shartnomasida har yilgi qo'shimcha mehnat ta'tilini olish huquqini beruvchi ish stajiga boshqa ish beruvchidagi yoxud boshqa tarmoqdagi ish stajini kiritish nazarda tutilishi mumkin. Agar xodim ish beruvchining taklifiga ko'ra ishga qabul qilingan bo'lsa, ushbu har yilgi qo'shimcha mehnat ta'tilini olish huquqini beruvchi ish stajiga boshqa ish beruvchidagi ish staji kiritiladi.

Bundan tashqari, bugungi kunda mavjud bo'lgan ish beruvchi xodimning ishlash darajasidan qat'i nazar, uning pensiya yoshiga to'lishi munosabati bilan mehnat shartnomasini bekor qilishi holatlari Xalqaro mehnat tashkilotining Mehnat va bandlik sohasidagi kamsitishlarni bartaraf etish to'g'risidagi konvensiyasiga mos kelmasligi nuqtai nazaridan kelib chiqib, yangi Mehnat kodeksida xodimning pensiya yoshiga to'lishi munosabati bilan mehnat shartnomasini bekor qilish asosi chiqarib tashlanmoqda.

Shuningdek, moslashtirilgan ish vaqti rejimi belgilanayotgani ham kodeksning muhim jihatlaridan biri bo'lib, bu ma'lum bir xodimlar yoki tashkilotning tarkibiy bo'linmalaridagi xodimlar guruhlar uchun ish kunining boshlanishi, tugashi va umumiy ish kuni muddatini xodimning o'ziga tartibga solishga ruxsat etgan holda ish vaqtini tashkil etish usuli hisoblanadi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, qabul qilingan yangi Mehnat kodeksi mehnat munosabatlarini to'la qamrab olishiga, xodimlar huquqlarining chin ma'nodagi ifodachisi bo'lishiga ishonch bildiramiz.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 16.10.2018- y., 03/18/498/2051-son).
2. O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi // O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 1996-y., 1-songa ilova; Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 24.05.2019-y., 03/19/542/3177-son.
3. O'zbekiston Respublikasi yangi Mehnat kodeksi. T. 28.10.2022 O'RQ-798
4. 4.Mehnat huquqi. Mualliflar jamoasi. Darslik. T.: TDYU nashriyoti, 2019.